

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**Сачура Д.О.***Бакалавриат 4 курса кафедры Прикладной информатики
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь***NEURAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON AREAS OF HUMAN ACTIVITY****Sachura D.***4th year bachelor's degree in the Department of Applied Computer Science
North-Caucasus Federal University, Stavropol***АННОТАЦИЯ**

В статье будут рассмотрены основные концепции и принципы работы нейронных сетей, их практическое применение в различных сферах деятельности, тенденции развития, а также общее влияние на информационные технологии. Кроме того, будут рассмотрены проблемы, связанные с резким скачком развития нейронных сетей в последние годы.

ABSTRACT

The article will describe the basic concepts and principles of neural networks, their practical application in various spheres of activity, development trends, as well as their general impact on information technology. In addition, it will consider the problems associated with a leap in the development of neural networks in recent years.

Ключевые слова: нейронные сети, компьютерные технологии, искусственный интеллект, инновации, влияние.

Keywords: neural networks, computer technology, artificial intelligence, innovation, influence.

Введение. Нейронные сети играют значимую роль в современных компьютерных технологиях и представляют собой модель машинного обучения, черпающую вдохновение из функционирования человеческого мозга. Нейросети обладают уникальной способностью обрабатывать огромные объемы данных и выявлять сложные закономерности, что делает их неотъемлемым инструментом во многих сферах нашей жизни.

Уже сейчас нейронные сети активно применяются в областях, где существуют сложные задачи, которые трудно решить с помощью традиционных алгоритмов. Они находят свое применение в обработке неструктурированной информации, экономике, авиации, робототехнике, медицине, телекоммуникациях, социологии, политологии, системах безопасности и геологии [15].

Неизбежно наступит момент, когда нейронные сети будут внедрены во все аспекты нашей жизни. Поэтому необходимо тщательно изучить принципы работы нейронных сетей и понять, какое влияние они могут оказать на общество.

Устройство нейронных сетей. Компьютерные нейронные сети основываются на принципах

работы биологических нервных систем. Однако, они представляют собой лишь абстрактные математические модели и не воплощают всю сложность и разнообразие биологических нейронных систем.

Основной структурной единицей нейронных сетей являются искусственные нейроны. Они принимают информацию, поступающую на входы, обрабатывают ее и передают следующим нейронам или на выход. Сигналы между нейронами передаются с помощью синапсов – специальных связей, обладающих определенным весом. Вес синапса определяет силу влияния передаваемого сигнала на следующий нейрон. Изначально веса всех синапсов приравниваются к случайным значениям, однако в дальнейшем будут корректироваться в результате обучения нейронной сети. Искусственные нейроны в сети соединяются определенным образом, образуя слои. В самом простом проявлении нейронной сети можно выделить три основных слоя: входной, скрытый и выходной. Каждый нейрон одного слоя связан со всеми нейронами смежных слоев (рис. 1) [8, 11].

Рис. 1. Схема устройства простой нейронной сети

Входной сигнал, умноженный на соответствующие веса, передается через синапсы на следующие нейроны сети. Нейроны вычисляют свою взвешенную сумму входов, добавляют смещение и применяют функцию активации к полученному значению. Результат этого вычисления становится выходом нейрона и передается на следующий слой. Этот процесс продолжается до достижения выходного слоя, который является финальным выходом нейронной сети. Вывод может быть представлен предсказанием класса для задачи классификации, числовым значением или любым другим типом данных, который зависит от конкретной задачи. Процесс прямого прохода повторяется для каждого примера входных данных в обучающем или тестовом наборе. Выходные значения сравниваются с ожидаемыми значениями для оценки ошибки и обучения сети. Этот процесс позволяет обновлять веса и корректировать работу нейронной сети для достижения лучшей производительности [13].

Использование нейронных сетей сегодня. На сегодняшний день нейросети уже интегрировались во многие аспекты человеческой деятельности и продолжают активно входить в обиход там, где их применение раньше не предполагалось. Рассмотрим основные области, где использование нейросетей наиболее заметно.

Первыми на ум приходят различные системы обработки какой-либо визуальной информации. Такие нейронные сети используются для задач распознавания, классификации, обнаружения и трекинга объектов, а также анализа изображений и видео. Одной из наиболее широко используемых архитектур нейронных сетей для идентификации визуальной информации являются сверточные нейронные

сети, которые специально разработаны для работы с изображениями и успешно применяются в различных задачах компьютерного зрения. Обучение таких сетей построено на сравнении полученной в результате работы нейросети информацией с той, которую мы хотим от нее получить. Так, например, в лингвистике нейросети на вход подают рукописный текст, а на выходе ожидают получить его же, но в электронном виде. Результат сравнивается с ожидаемыми данными, а нейросеть корректируется для минимизации функции ошибки [5]. Похожий процесс проходит и для идентификации более «крупных» вещей. Так, к примеру, для минимизации аварийности на море необходима система идентификации кораблей и их курса. Нейросеть обрабатывает огромное количество изображений кораблей с разных ракурсов, предполагая его тип и направление движения. В результате, после обучения такая нейронная сеть способна быстро и точно сообщить необходимую информацию экипажу корабля для принятия ими последующих решений [12].

Одной из областей, где нейросети имеют большое применение, является медицина. Там они помогают в диагностике различных заболеваний, анализе медицинских изображений, прогнозировании результатов лечения и разработке новых методов лечения. Нейросети также применяются в биологических исследованиях, помогая анализировать генетические данные и понимать сложные биологические процессы [7].

В области автоматизации и технологий нейросети способны значительно упростить и оптимизировать процессы. Они используются в произ-

водственных системах для контроля качества, оптимизации производства и прогнозирования спроса. Нейросети также играют важную роль в автономных транспортных системах, помогая улучшить безопасность и эффективность дорожного движения.

Еще одним аспектом человеческой деятельности, где использование нейросетей позволяет значительно облегчить работу является экономика. В независимости от способа хранения и обработки информации на организации, такие системы до конца не формализованы, а значит использование математических моделей для просчета возможных событий является невозможным. Как раз здесь на помощь приходят нейронные сети, которые позволяют организациям заниматься прогнозированием, помогают в принятии решений и классификации экономических данных. Кроме того, нейронные сети могут быть задействованы для оптимизации ресурсов, анализа настроений клиентов и сотрудников, а также для получения рекомендаций по развитию бизнеса. К сожалению, несмотря на ворох преимуществ использования нейронных сетей в экономике, повсеместное использование все еще невозможно в связи с трудностями в их обслуживании и обучении [10].

В последние годы нейросети также стали активно применяться там, где их применение раньше считалось невозможным. В основном это заслуга американской компании OpenAI, которая занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Так, например, нейронные сети научились генерировать произведения искусства, а именно музыку и картины. С помощью простых текстовых запросов пользователь может получить необходимое ему изображение любого стиля и содержания. Всего за год эта технология эволюционировала из генератора размытых изображений с кучей графических дефектов в полноценного конкурента профессиональных художников. Несмотря на то, что генерация музыки все еще находится на довольно посредственном уровне, очевидно, что рано или поздно нейронные сети смогут заменить собой деятелей искусства и дизайнера [1, 3, 14].

Отдельного упоминания заслуживает одна из последних разработок OpenAI под названием ChatGPT. Это языковая модель, обученная на огромном объеме текстовых данных из разных источников, включая книги, статьи, интернет-сайты и многое другое. Благодаря такому объему данных, ChatGPT способен выполнять огромный спектр функций, основанных на "общении" с языковой моделью. Нейросеть анализирует текстовый запрос пользователя и пытается подобрать наиболее подходящий ответ из своей базы данных. К примеру, нейронная сеть способна дать советы по маркетингу, помочь в анализе рынка, генерации рекламы, коммуникации с клиентами и много в чем еще [9]. Также ChatGPT может генерировать код для программ на различных языках программирования и рисовать диаграммы в своей консоли. На первый

взгляд возможности сети безграничны, но это не совсем так. Из-за обучения на таком обширном объеме данных ChatGPT часто выдает неверные или неточные ответы. Он не способен генерировать код готовых программ или решать сложные математические задачи [6]. Зато ChatGPT неплохо справляется с простыми вещами: узнать что-то, сгенерировать обращение для сотрудников, помочь в генерации идеи и названия проекта, и подобных. Как и в случаи генератора изображений, нейронная сеть находится на ранних этапах разработки, но быстро развивается и эволюционирует [2].

Будущее нейронных сетей. Достоверно предположить результаты эволюции нейронных сетей мы не можем, однако способны выделить основные направления их развития.

Очевидным является стремление людей увеличить производительность и эффективность нейронных сетей. Сейчас для их обучения и использования требуются огромные вычислительные мощности, которые могут себе позволить только большие корпорации вроде Microsoft, Сбер, Яндекс и Google. Использование нейронных сетей на домашних компьютерах и мобильных телефонах возможно только благодаря облачным технологиям. Применение же нейронных сетей в любых электронных устройствах позволит расширить возможности их использования в мобильных приложениях, робототехнике, автономных системах, интернет вещах (IoT), здравоохранении и финансах.

Также важным аспектом является упрощение разработки и обучения нейросетей. Сегодняшние методы требуют большого объема данных, которые необходимо "скормить" нейронной сети. Разработка новых методов обучения и разработки позволит упростить создание новых систем, основанных на нейронных сетях. Одним из вариантов такого развития предполагается самообучаемость таких систем, подразумевающая способность обучаться на внешних данных без явного программирования или предварительно заданной структуры. Благодаря таким изменениям сильно расширится сфера применения нейронных сетей для домашнего и коммерческого использования.

Еще одним вариантом развития нейронных сетей является расширение их функционала. Сейчас нейронные сети узко специализированы и не способны работать с информацией, на которую они не запрограммированы. Одним из векторов развития являются гибридные модели, способные работать с различными форматами данных и выполняющие множество разноплановых функций.

Проблемы развития нейронных сетей. Несмотря на ряд преимуществ использования нейронных сетей, их быстрое развитие вызывает опасения у многих ученых и специалистов в области искусственного интеллекта.

Ученые требуют приостановить разработку более мощных систем, чем GPT-4, или предложить строгий контроль над этим развитием. Связано это с опасностью создания искусственного интеллекта, который может выйти из-под контроля или пре-

взойти человеческие способности. Возникают вопросы о том, какие этические и социальные последствия могут возникнуть при наличии слишком мощных и автономных нейронных сетей [4].

Другим беспокойством, связанным с развитием нейронных сетей, является потенциальная замена человека. Фактически, уже сейчас некоторые виды работ и задач могут быть автоматизированы и выполнены нейросетями. Возникают вопросы о будущем рабочей силы и социальном равновесии. Ученым требуется глубокий общественный диалог и нормативные механизмы для определения, какие работы могут быть заменены нейросетями, каким образом это будет влиять на занятость и как обеспечить переквалификацию и поддержку для тех, кто потеряет работу из-за автоматизации.

Нейросети могут быть использованы для создания фальшивых изображений и видео, которые способны распространить дезинформацию в общественном сознании. Это может привести к политическим, социальным и экономическим последствиям.

Более того, нейросети могут быть использованы злоумышленниками для взлома систем безопасности и проведения кибератак. Взломщики могут обучать нейросети на основе существующих данных или использовать их для обнаружения уязвимостей в системах. С их помощью могут быть созданы специальные программы или боты, способные автоматически взламывать пароли, обходить системы аутентификации и совершать другие кибератаки. Это создает реальную угрозу для частных лиц, организаций и даже государственных структур, которые могут стать жертвами киберпреступников.

Вывод. Нейросети становятся неотъемлемым аспектом жизни человека. Они способны обрабатывать большие объемы данных с высокой точностью и являются хорошо адаптивными системами, способными выполнять разноплановые задачи. Их использование может упростить многие аспекты человеческой жизни.

Несмотря на это, существуют реальные риски интеграции нейронных сетей в человеческую жизнь, связанные с непредсказуемостью их развития, потерями рабочих мест и нежелательным использованием.

Если ученые смогут адаптировать новые технологии под свои нужды, разработав необходимые меры безопасности и нормативные акты, нейронные сети смогут стать инструментом значительного роста прогресса и благосостояния общества.

Литература

1. DALL·E 2 // OpenAI – URL: <https://openai.com/dall-e-2> (дата обращения 06.06.2023);
2. GPT-4. // OpenAI – URL: <https://openai.com/research/gpt-4> (дата обращения 07.06.2023);
3. Jukebox // OpenAI – URL: <https://openai.com/research/jukebox> (дата обращения 06.06.2023);

4. Pause Giant AI Experiments: An Open Letter // Future of Life. – URL: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/> (дата обращения 05.06.2023);

5. Бурнашев, Р.Ф. Роль нейронных сетей в лингвистических исследованиях / Р.Ф. Бурнашев, А.С. Аламова // Science and Education. – 2023. – №3 – С. 289-296. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-neyronnyh-setey-v-lingvisticheskikh-issledovaniyah> (дата обращения: 02.06.2023);

6. Горбачёв, А. К. Применение ChatGPT в решении и генерации прикладных задач математического анализа. / А. К. Горбачёв, Е. Д. Жгутов, В. Д. Владимцев // Студенческий форум – 2023 – №7 – С. – URL: https://nauchforum.ru/archive/studjournal/17%28240_2%29.pdf#page=8 (дата обращения 04.06.2023);

7. Иванов, Н. В. Нейронные сети в медицине. / Н. В. Иванов // Сложные системы – 2018. - №4 – С. 46-70. – URL: <https://thecomplexsystems.ru/wp-content/uploads/2020/01/cc-N-4-29-2018.pdf#page=46> (дата обращения 27.05.2023)

8. Иванько, А. Ф. Нейронные сети: общие технологические характеристики. / А. Ф. Иванько, М. А. Иванько, Ю. А. Сизова // Научное обозрение. Технические науки – 2019. – № 2 – С. 17-23 – URL: https://s.science-engineering.ru/pdf/2019/2019_2.pdf#page=17 (дата обращения 02.06.2023);

9. Карпов, С. В. Перспективы использования современных языковых диалоговых моделей в маркетинге на примере ChatGPT / С. В. Карпов, В. В. Найденов // Современный менеджмент: проблемы, анализ тенденций, перспективы развития: Материалы V международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Волгоград, 01 марта 2023 года. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2023. – С. 496-501. – EDN PTWKIZ. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50815556_19133431.pdf (дата обращения 05.06.2023);

10. Клевцов, Д. В. Перспективы использования нейронных сетей в современной экономике / Д. В. Клевцов // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2020. – №1. – С. 289-296 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-neyronnyh-setey-v-sovremennoy-ekonomike> (дата обращения: 01.06.2023);

11. Лысцов, Н. А. Нейронные сети: применение и перспективы. / Н. А. Лысцов, А. И. Мартышкин // Научное обозрение. Педагогические науки – 2019. – № 3 – С. 35-38 – URL: <https://s.science-pedagogy.ru/pdf/2019/3-2/1951.pdf> (дата обращения 05.06.2023);

12. Студеникин, Д. Е. Использование нейронных сетей для организации визуального наблюдения. / Д. Е. Студеникин, С. Д. Бован, Е. В. Хекерт, М. А. Модина. // Морские интеллектуальные технологии. – 2019. – №4 (46) – С. 91-95. – URL: http://morintex.ru/wp-content/files_mf/1576765148MITVOL46No4PART32019.pdf (дата обращения 28.05.2023);

13. Хайкин, С. Нейронные сети. Полный курс / С. Хайкин – Вильямс – 2019 – №2 – 1104 с. – ISBN 978-5-907144-22-4;

14. Хахина, А. М. Нейронные сети в искусстве / А. М. Хахина, Д. А. Иванова // Наука и общество на пути к модернизации: современные взгляды, новые горизонты: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 12 февраля 2023 года. – Ростов-на-Дону: Об-

щество с ограниченной ответственностью "Манускрипт", 2023. – С. 47-49. – EDN SXSMRY. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50352503> (дата обращения 01.06.2023);

15. Цаунит, А. Н. Перспективы развития и применения нейронных сетей / А. Н. Цаунит. // Молодой ученый. – 2021. – № 23 (365). – С. 114-117. – URL: <https://moluch.ru/archive/365/81791/> (дата обращения: 03.06.2023).